

DIAGNÓSTICO DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DE PESCADORES ARTESANAIS EM CRUZEIRO DO SUL, ACRE

Lucas Silva dos Santos^{1,3}, Valdeneide Barboza de Oliveira², Igor Oliveira³

¹Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Acre, campus Floresta, Cruzeiro do Sul, Acre, 699980-000, lucas.s.santos@sou.ufac.br; ²Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Cruzeiro do Sul, Acre, 699980-000, valdeneide.queiroz@ibama.gov.br; ³Laboratório de Etnoecologia, Conservação da Natureza e Ensino (EtnoLab), igor.oliveira@ufac.br

Resumo

A pesca artesanal na Amazônia é uma atividade cultural e econômica de importância basilar para seus habitantes. Logo, compreender a realidade socioeconômica dos principais atores da atividade pesqueira (pescadores) é fundamental. O perfil socioeconômico dos pescadores artesanais do município de Cruzeiro do Sul, no Acre, foi analisado por meio de uma abordagem exploratória quali-quantitativa. Dados de 21 pescadores do Mercado de Peixe Resene de Souza Lima foram explorados. Os resultados revelam uma população de profissionais predominantemente masculina, com família estabelecida, baixa escolaridade e renda e que exerce o ofício por mais tempo do que pescadores de outros estados. Este cenário leva os pescadores a buscarem fontes alternativas para complementar seu orçamento familiar. Os resultados podem servir de base para a elaboração de estratégias que levem em consideração a realidade dos pescadores, visando o desenvolvimento socioeconômico da classe, ao mesmo tempo em que protegem os recursos pesqueiros.

Palavras-chave: Pesca artesanal, sociedade, subsistência, sudoeste amazônico.

Abstract

Artisanal fishing in the Amazon is a cultural and economic activity of fundamental importance to its inhabitants. Therefore, understanding the socioeconomic reality of the main actors of fishing activity (fishermen) is pivotal. The socioeconomic profile of artisanal fishermen in the municipality of Cruzeiro do Sul, Acre was analyzed through an

exploratory qualitative-quantitative approach. Data from 21 fishermen that work at Resene de Souza Lima Fish Market were explored. The results reveal a predominantly male population of professionals, with well established family, low education, and income that work in the occupation longer than fishermen from other states. This scenario leads fishermen to seek alternative sources to complement their family budget. Our results can serve as a basis for the elaboration of strategies that take into account the reality of the fishermen, aiming the socioeconomic development of the class, while protecting the fishing resources.

Keywords: Artisanal fishery, socio-economic profile, subsistence, Southwestern Amazon.

1. INTRODUÇÃO

A pesca artesanal é uma importante fonte de renda e proteína animal para muitas famílias, sendo esta relevante para a manutenção cultural das comunidades pesqueiras. Em 2007, esta modalidade de pesca foi responsável por 47,1% de todo o pescado produzido no País [1]. No Brasil, a atividade também é realizada por uma vasta quantidade de pessoas ao longo de todo o território nacional, atrelados direta ou indiretamente, sendo responsável pela produção do pescado, que é visto como um importante gênero alimentício com alto teor proteico [2].

De acordo com o MAPA [3], atualmente existem 991.441 pescadores artesanais ativos, cadastrados no Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira do país. Ademais, a pesca artesanal confere aos pescadores um profundo entendimento sobre o ciclo de vida das espécies e as estratégias de captura, favorecendo

as comunidades tradicionais ao oferecer oportunidades de emprego e renda, com significativo potencial para o desenvolvimento social e econômico. Esta atividade também contribui para a rica diversidade cultural dessas populações [4].

O município de Cruzeiro do Sul possui sua economia baseada na agricultura, pecuária, extrativismo vegetal, avicultura e na pesca. A atividade pesqueira na região é caracterizada por barcos de pequeno porte, canoas motorizadas e a barcos a remo. Tem grande relevância para o município, uma vez que a produção proveniente das pescarias abastece tanto o mercado local quanto os municípios vizinhos, como Rodrigues Alves, Mâncio Lima e Guajará (sendo este último no Amazonas).

Nesse sentido, dada a importância da pesca artesanal como atividade geradora de emprego e renda e a escassez de informações a respeito da pesca desenvolvida nesta região, o presente estudo tem como objetivo realizar uma avaliação exploratória acerca do perfil socioeconômico dos pescadores artesanais de Cruzeiro do Sul, bem como compreender aspectos da atividade pesqueira desenvolvida na região. Estudos dessa natureza possuem potencial para auxiliar a gestão de recursos e o gerenciamento do setor como um todo, mesmo em escala local, pois compilam e organizam informações úteis a diferentes atores envolvidos no processo.

As questões que norteiam a presente proposta de pesquisa são: a) qual a condição socioeconômica dos pescadores com relação à atividade pesqueira comercial artesanal?; b) existem outras atividades que geram renda às famílias dos pescadores artesanais?; eles têm acesso a outras formas de subsistência além da pesca?; c) qual o nível educacional dos pescadores artesanais e como isso impacta suas atividades de pesca e obtenção de renda?

2. MATERIAL E MÉTODOS

Este estudo pode ser caracterizado como exploratório, onde foi utilizada uma abordagem de análise quali-quantitativa [5] dos dados socioeconômicos de pescadores artesanais que operam no município de Cruzeiro do Sul, no vale do Rio Juruá, estado do Acre, na Amazônia sul ocidental brasileira (Figura 1).

Figura 1. Localização do município de Cruzeiro do Sul, no vale do Rio Juruá, estado do Acre, Brasil.

Os dados foram coletados no Mercado do Peixe Resene de Souza Lima, que se localiza na Travessa Beira Rio, no mercado central do município de Cruzeiro do Sul, próximo às margens do rio Juruá (Figura 2). O mercado é administrado pela ASVEPCS (Associação dos Vendedores de Pescado de Cruzeiro do Sul), que conta com 80 pescadores artesanais profissionais associados que comercializam peixes no modelo de parceria.

As informações foram coletadas por meio do uso do método “bola de neve”, um tipo de amostragem não probabilística onde os dados são colhidos em cadeias de referência [6].

Primeiramente foram selecionados aleatoriamente alguns pescadores para atuarem como os primeiros informantes da pesquisa (chamados de “sementes”). Após esta etapa, foi solicitado a estes pescadores a indicação de outros profissionais que possuam conhecimento sobre a pesca na região para integrarem um novo grupo de informantes. O processo se repetiu até que o tamanho amostral mínimo de cerca de 15% da amostra fosse atingido. As entrevistas foram realizadas com data e horário agendado, de acordo com a conveniência dos participantes.

Os dados socioeconômicos foram coletados por meio de entrevistas com a aplicação de formulários semiestruturados, compostos por questões fechadas e abertas [7]. As questões foram elaboradas com o intuito de acessar informações relevantes do ponto de vista econômico e social para os pescadores participantes. Os procedimentos durante as entrevistas foram realizados respeitando as diretrizes recomendadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da UFAC e com sua anuência (Parecer nº 5.990.197). Foram utilizados como principais indicadores: gênero,

data, faixa etária, cor/etnia, tempo de experiência na pesca profissional, nível de escolaridade, estado civil, número de filhos, local de residência, situação habitacional, renda e orçamento familiar, condições de vida, saúde e condições de trabalho.

Figura 2. Mercado do Peixe Resene de Souza Lima, Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. Fonte: Igor Oliveira

Foram aplicados testes de correlação de Pearson para verificar a existência de relação significativa entre idade e tempo de experiência no exercício da profissão e entre ganhos financeiros e experiência do pescador. Essas análises foram realizadas no software estatístico de livre acesso e código aberto R versão 4.1.3 [8](R CORE TEAM, 2023).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram obtidas 21 entrevistas de pescadores do Mercado de Peixe, sendo todos do sexo masculino. A idade dos entrevistados variou de 29 a 75 anos, o que representou uma média de 49 anos. Este resultado difere do encontrado por Garcez e Sanchez Botero [9] que, ao estudarem os pescadores artesanais do estado do Rio Grande do Sul, encontraram uma média de idade de 43 anos. Estudos realizados no Amazonas sugerem que as médias de idades dos pescadores daquele estado também é semelhante [1,10,11,]. Isso coloca os pescadores artesanais de Cruzeiro do Sul como mais velhos em média, indicando que trabalham até idades mais avançadas que em outros locais. Já a renda e os custos associados à pescaria são intensamente dependentes de variáveis regionais, como valor do pescado local e insumos utilizados na atividade de pesca [12].

Quanto à autodeclaração racial, a grande maioria dos participantes (71,5%) se identificou como pardos, seguido por 19% autodeclarados

brancos e 9,5% negros. Em média, os pescadores entrevistados alegam atuar na pesca durante 22 anos (± 9 anos). Souza et al. [13], em um estudo realizado junto a pescadores artesanais de camarão-sete-barbas no litoral do estado de São Paulo, demonstrou que a maioria dos profissionais tinha mais de 20 anos de profissão na pesca artesanal. Já na região de Manicoré, no rio Madeira, os pescadores atuam na pesca também durante cerca de 20 anos em média [14]. Isso posiciona o pescador artesanal desse estudo como o profissional que trabalha durante mais tempo em comparação com outras localidades. Entretanto, a atividade da pesca não confere limites de idade e/ou escolaridade para seus praticantes [15], o que parece ser ainda mais comum em famílias ribeirinhas, pois a atividade é fundamental para a obtenção de alimentos.

Pescadores que têm na pesca sua principal atividade econômica e de subsistência geralmente apresentam relativamente um certo tempo de dedicação a este exercício, o que pode ser denotado como experiência no ofício, característica confirmada também na comunidade estudada, onde o tempo de pesca variou de 13 a 38 anos de experiência na pesca. Com base nisso, foi verificada uma possível relação entre a idade dos participantes e sua experiência na pesca, que resultou em uma correlação positiva fraca e não significativa ($r = 0,307$, $p = 0,1762$) (Figura 3). Isso significa que, embora seja evidente que exista uma tendência de quanto maior a idade, maior a experiência do participante, não necessariamente isso será refletido em maior experiência no exercício da pesca. Esse padrão pode ser explicado por uma diversidade de fatores externo, como por exemplo, a frequência da pesca ou o acesso a técnicas, petrechos variados ou barcos de diferentes tipos.

Figura 3. Relação entre idade e tempo de experiência no ofício como pescador artesanal em Cruzeiro do Sul.

No que diz respeito ao estado civil, a maior parte dos entrevistados (66,7%) declarou ser casado, enquanto 14,3% afirmaram estar em relação de união estável, 9,5% são separados e 9,5% solteiros. Considerando ainda que a maioria dos casados declarou morar com mais de 2 a 4 pessoas que compõem o âmbito familiar, estes resultados corroboram o estudo desenvolvido por Santos [16] que, ao analisar o perfil socioeconômico dos pescadores artesanais do município de Raposa, no estado do Maranhão, registrou famílias um pouco mais numerosas, com 4 a 5 pessoas compondo o âmbito familiar.

A maioria dos pescadores participantes (76,2%) nasceu e reside na região urbana e 23,8% vivem em áreas rurais. Em relação à moradia, a maioria dos participantes (90,5%) possui casa própria, enquanto os 9,5% restantes residem em casas cedidas.

Com relação à escolaridade, observou-se que 33,5% dos entrevistados se declararam não alfabetizados, enquanto os mesmos percentuais de 19% declararam possuir ensino primário incompleto, primário completo e médio completo, ao passo que os restantes 9,5% possuem somente ensino fundamental completo. Segundo o IBGE [17], um percentual de 9,4% da população acreana não é alfabetizada, o que coloca o estado em um incômodo primeiro lugar na região norte. Ainda, Pedrosa [18] também identificou taxas relevantes de baixa escolaridade entre os pescadores de Porto de Galinhas. Seus dados indicam percentuais de 31% de analfabetos e 38% de pescadores que apenas começaram os estudos, mas não tiveram condições de dar continuidade aos mesmos, o que, segundo o

referido autor, em termos de educação formal não difere muito das características dos que se declaram analfabetos. Tamano et al. [19] também encontraram baixa escolaridade (mais de 70%) entre os pescadores de sururu da lagoa Mundaú, em Maceió, Alagoas. Segundo os autores, a justificativa para os poucos anos de estudo se deve à necessidade daquela população de trabalhar muito cedo para contribuir com a renda familiar, sendo a mesma justificativa citada pelos participantes de nossa pesquisa. Quanto à educação dos filhos, foi observado que 100% dos entrevistados têm filhos que frequentam a escola regularmente. No entanto, Maneschy [20] argumenta que, quando se fala do nível escolar dos jovens, é importante entender que inicialmente eles precisam conciliar os estudos com a pesca para auxiliar os pais no sustento da casa. Porém, com o passar do tempo, esta atividade se torna sua ocupação principal, assim como relatam os pescadores artesanais participantes de nossa pesquisa, de que o mesmo aconteceu com eles quando mais jovens, que terminam por desistir de seus estudos para ajudar na subsistência da família. Esta narrativa, além de verificada em nosso estudo, também parece ter relação com a estrutura familiar, pois a maioria dos pescadores possui uma companheira com as quais têm filhos. Conseqüentemente, possuem outros membros da família que também exercem a atividade de pesca, como pai, mãe, irmãos, filhos e primos.

Os participantes enfatizaram que a pesca é sua atividade principal, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pela classe nas últimas décadas, devido à redução na produção pesqueira. Afirmaram que está difícil sobreviver apenas pela pesca artesanal e que têm procurado outras fontes de renda para ajudar suas famílias a pagarem as despesas (Tabela 1).

Atividades
Venda de peixes em feiras
Fabricação e comercialização de materiais de pesca (petrechos e barcos)
Serviços de pedreiro e ajudante de obras
Marcenaria
Pintura

Serviços agrícolas
Prestação de serviços de transporte fluvial
Envolvimento em atividades turísticas

Tabela 1. Fontes de renda alternativas à atividade de pesca artesanal mencionadas pelos participantes da pesquisa.

Esse panorama evidencia as dificuldades enfrentadas pelos pescadores artesanais em seu ofício, com baixa escolaridade, mas com criatividade para diversificar suas fontes de renda para suprir as dificuldades financeiras familiares. No quesito renda mensal obtida somente com a atividade de pesca, o valor médio dos proventos dos pescadores foi de R\$1.200,00 (± 377). Embora estudos atuais sejam escassos, há relatos na literatura que fornecem uma ideia acerca das condições financeiras inerentes à profissão de pescador artesanal. Cetra e Petrere Jr. [21] estimaram um lucro mensal de R\$ 104,50 para pescadores de Tocantins, enquanto Almeida et al [22] encontraram uma média mensal de R\$ 117,04 para pescadores do baixo Amazonas e Sousa [23] registrou uma rentabilidade média de R\$ 305,32 na região de Manacapuru, estado do Amazonas, ao passo que o ganho mensal de pescadores artesanais de duas comunidades localizadas no Mato Grosso foi de R\$ 285,32 [24]. Embora esses estudos possam estar defasados, é notório que os ganhos dos que exercem essa profissão são muito abaixo do que se possa considerar suficiente para o completo sustento de uma família. Todavia, a relação entre tempo de experiência na pesca e os ganhos declarados, se observa uma correlação negativa ($r = 0,333$, $p = -0,196$) (Figura 4), o que sugere que quanto maior a experiência, menor os ganhos financeiros. Esse padrão é muito pouco provável de ser real e pode ter sido influenciado pela forma com que a informação sobre renda foi coletada. A grande maioria dos participantes informou uma renda de R\$ 1.200, 00, o que pode ter ocorrido por contabilizarem fontes alternativas à atividade de pesca, como o recebimento de auxílios, informação da renda familiar completa (fruto do trabalho de outros membros da família) ou ganhos exercendo outros serviços. Isso fica ainda mais evidente ao compararmos com os ganhos que constam nos estudos mencionados, muito abaixo do encontrado em nosso estudo.

Figura 4. Relação entre tempo de experiência no ofício como pescador e ganho mensal em reais dos pescadores artesanais de Cruzeiro do Sul.

Quando questionados acerca da importância da atividade pesqueira para o orçamento familiar, a pesca foi considerada de total importância para a maioria dos entrevistados (76,2%), enquanto 14,3% a classificaram como parcialmente importante e 9,5% como pouco importante para o orçamento familiar (Figura 4).

Figura 5. Escala Likert sobre a importância da pesca no orçamento familiar dos pescadores artesanais do município de Cruzeiro do Sul, AC.

A atividade da pesca pode ser exercida ao longo de todo o ano, mas existem períodos em que os resultados obtidos não são satisfatórios devido à escassez de peixes (na região vai de novembro a março). Nesses momentos, muitos pescadores a encaram como uma ocupação parcial, complementada por outras atividades econômicas, especialmente a agricultura. Esse modelo de trabalho é observado em diferentes partes da Amazônia [e.g.14,15,25,26,27]. De fato, os pescadores artesanais de comunidades ribeirinhas são conhecidos por serem polivalentes, devido à variedade de tarefas realizadas de forma sazonal, combinando

diferentes atividades que possibilitam a venda de diversos produtos com o intuito de garantir uma renda mínima suficiente [25](FURTADO, 1993). Além disso, 85% dos participantes declararam receber algum auxílio do governo, como o benefício do defeso e o Bolsa Família, o que fornece um suporte adicional em períodos de dificuldade financeira. Esse panorama evidencia de forma inequívoca a importância desses programas sociais na garantia de condições mínimas de vida de pessoas que formam as camadas menos favorecidas de nossa sociedade. Este estudo fornece insights valiosos que podem servir de base para o desenvolvimento de políticas de manejo sustentável dos recursos pesqueiros na região, bem como para a elaboração de programas locais voltados ao desenvolvimento socioeconômico das comunidades de pescadores. Conhecer o perfil socioeconômico dos pescadores artesanais, sua realidade, dificuldades e especificidades é fundamental para a formulação de estratégias eficazes de conservação ambiental, de recursos e para a promoção do bem-estar dessas populações vulneráveis.

5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos destacam a importância da atividade pesqueira para a subsistência e o sustento das famílias dos pescadores e mostram que a condição socioeconômica do pescador artesanal local é semelhante à de pescadores de outras localidades e regiões do país e da Amazônia.

O pescador artesanal de Cruzeiro do Sul é um homem pardo, com baixa escolaridade, que vive em área urbana, é casado e possui filhos, têm idade média de 49 anos e trabalha há 22 no ofício, que é sua ocupação principal, embora tenha de ser criativo e batalhador para complementar sua baixa renda familiar.

8. REFERÊNCIAS

[1] BRASIL. Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União. Despesas com o pescador artesanal no município de Pentecoste no ano de 2015 Portal da Transparência, 2015. Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/defeso/defesoListaMunicipios.asp?UF=CE&Pagina=1&TextoPesquisa=pentecoste> >. Acesso em: 08 fev. 2017.

[2] GASALLA, M. A.; YKUTA, C. Revelando a pesca de pequena escala. Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico. São Paulo: LabPesq Impresso no Brasil, 2015. 15p.

[3] MAPA -Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Relatórios do Sistema Informatizado do Registro Geral da Atividade Pesqueira –SisRGP. Secretaria de Aquicultura e Pesca. Brasília, 2020.

[4] DORIA, C.R.C.; RUFFINO, M.L.; HIJAZI, N.C. A pesca comercial na bacia do rio Madeira no Estado de Rondônia, Amazônia. *Acta Amazonica*, v.42, n.2, p.29-40, 2012.

[5] Marconi, M. A.; Lakatos, E. M. *Metodologia científica*. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 225 p.

[6] Vinuto, J. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. *Temáticas*, 22 (44), 203-220. 2014.

[7] Maia, A. C. B. *Questionário e entrevista na pesquisa qualitativa: elaboração, aplicação e análise de conteúdo – Manual Didático*. São Carlos: Pedro & João Editores, 2020.

[8] R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.(2022) Disponível em: <https://www.R-project.org/>.

[9] Garcez, D. S. & Sanchez-Botero, J. I. Comunidades de pescadores artesanais no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. *Revista Atlântica*. (27): 17-29. (2005).

[10] Fischer, C.F.A.; Chagas, A.L.; Dornelles, L.D.C. Pesca de águas interiores. *Coleção Meio Ambiente, Série Estudos: Pesca*, Brasília: IBAMA. p. 2-32. (1992).

[11] Batista, V. S. Caracterização da frota pesqueira de Parintins, Itacoatiara e Manacapuru, Estado do Amazonas. *Acta Amazonica*, v. 33, p. 291-302, 2002.

[12] Faria, J , C.H.; Batista, V.S. Repartição da renda derivada da primeira comercialização do pescado na pesca comercial artesanal que abastece Manaus (Estado do Amazonas, Brasil). *Acta Scientiarum Human and Social Sciences*,28(1):131-136. (2006) .

[13] Souza, K.M.; Casarini, L.M.; Henriques, M.B.; Arfelli, C.A.; Graça L. R. Viabilidade econômica da pesca de camarão-sete-barbas com embarcação de pequeno porte na Praia do Perequê, Guarujá, Estado de São Paulo. *Informações Econômicas*, 39(4): 30-37. (2008)

[14] Cardoso, R. S. *A Pesca Comercial no Município de*

Manicoré (Rio Madeira), Amazonas, Brasil. Dissertação de Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia/Fundação Universidade Federal do Amazonas, Brasil. 140p. 2005.

[15] Ceregato, A. S.; Petrere JR, M. Financial comparisons of the artisanal fisheries in Urubupungá complex in the middle Paraná river (Brazil). *Brazilian Journal of Ecology*, v. 63, n. 4, p.673-682, 2003.

[16] Santos, P. V. C. J. *et al.* Perfil socioeconômico de pescadores do município da Raposa, Estado do Maranhão. *Revista Brasileira de Engenharia de Pesca*, v. 6, n. 1, p. I-IVX, 2011.

[17] IBGE.– Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Brasileiro de 2021. Rio de Janeiro: IBGE, 2022

[18] Pedrosa, R. A. *Pesca, perfil socioeconômico e percepção ecológica dos pescadores artesanais de Porto de Galinhas (PE)*. Dissertação de Mestrado, Recife, Universidade Federal de Pernambuco. 2007.

[19] Tamano, L. T. O. *et al.* Socioeconomia e saúde dos pescadores de *Mytella falcata* da Lagoa Mundaú, Maceió-AL. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas*, v. 10, p. 699-710, 2015.

[20] Maneschky, M. C. Pescadores curralistas no litoral do estado do Pará: evolução e continente de uma pesca tradicional. *Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência*, n. 10, p. 53-74, 1993.

[21] Cetra, M.; Petrere JR, M. Small-scale fisheries in the Middle River Tocantins, Imperatriz (MA). *Fisheries Management and Ecology*, v. 8, p.153-162, 2001.

[22] Almeida, O. T.; Mc. Grath, D. G.; Ruffino, M. L. The commercial fisheries of the lower Amazon: an economic analysis. *Fisheries Management and Ecology*, v. 8, p. 253-269, 2001.

[23] Souza, K.M.; Casarini, L.M.; Henriques, M.B.; Arfelli, C.A.; Graça L. R. Viabilidade econômica da pesca de camarão-sete-barbas com embarcação de pequeno porte na Praia do Perequê, Guarujá, Estado de São Paulo. *Informações Econômicas*, 39(4): 30-37, 2008.

[24] Santos, L. M. K. *Dinâmica da pesca artesanal em duas comunidades ribeirinhas tradicionais do rio Cuiabá: uma abordagem ecológica*. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá. 87 p., 2006.

[25] Almeida, O. T.; McGrath, D. G.; Ruffino, M. L. The commercial fisheries of the lower Amazon: an

economic analysis. *Fisheries Management and Ecology*, v. 8, p. 253-269, 2001.

[26] Kvist, Lars Peter et al. Socio-economy of flood plain households in the Peruvian Amazon. *Forest Ecology and Management*, v. 150, n. 1-2, p. 175-186, 2001.

[27] Cardoso, Renato. S. *A pesca comercial no município de Manicoré (rio Madeira), Amazonas, Brasil*. Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2005.